

Особливості функціонування просторових форм бізнесу в аграрному секторі

Предметом дослідження є функціонування просторових форм бізнесу в аграрному секторі економіки України в умовах євроінтеграції.

Метою статті є дослідження особливостей функціонування просторових форм аграрного бізнесу та визначенням шляхів їхнього розвитку в умовах євроінтеграції.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, аналіз та синтез, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено особливості формування та функціонування різних просторових форм в аграрному секторі економіки. Згідно з чинним законодавством України, просторові форми організації аграрного бізнесу, до яких належать агрохолдинги або вертикально інтегровані структури холдингового типу, офіційно не відрізняються від інших організаційних форм господарювання. Досліджено позитивні і негативні наслідки функціонування агрохолдингів в Україні.

Обґрунтовано, що більшість показників ефективності господарської діяльності в сільськогосподарських підприємствах, які входять до складу вертикально інтегрованих об'єднань холдингового типу, вищі, ніж у інших виробників сільськогосподарської продукції. Визначено і проаналізовано пріоритетні напрями діяльності учасників вертикально інтегрованих структур, проведено порівняльний аналіз ефективності їх діяльності з виробництва окремих видів сільськогосподарських культур з ефективністю діяльності інших сільськогосподарських виробників.

Визначено, що з метою забезпечення ефективного реалізації заходів, спрямованих на посилення соціальної відповідальності, важливо чітко розподілити функції між державою та просторовими формами аграрного бізнесу.

Галузь застосування. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності просторових форм аграрного бізнесу та державних органів влади.

Висновки. Просторові форми аграрного бізнесу холдингового типу складаються з складних ієрархічних бізнес-структур мережевого типу, які характеризуються: об'єднанням вздовж ланцюга створення доданої вартості, наявністю єдиного центру управління, замкненим господарським циклом, чіткою постановкою спільних цілей для всіх учасників об'єднання.

Результати порівняльного аналізу аграрних підприємств, що належать до агрохолдингових об'єднань, та інших сільськогосподарських підприємств підтверджують, що рівень урожайності за більшістю сільськогосподарських культур у підприємств-учасників вертикально інтегрованих об'єднань перевищує рівень урожайності у інших виробників.

Для забезпечення ефективного реалізації заходів, спрямованих на посилення соціальної відповідальності, важливо чітко розподілити функції між державою та приватним аграрним бізнесом. Внутрішні цілі політики соціальної відповідальності для обох зацікавлених сторін, які представлені державою та агрохолдингами, спрямовані на досягнення фінансово-соціальних результатів для створення ефективного інноваційної інфраструктури аграрного сектору. Зовнішні цілі орієнтовані на підвищення іміджу України та аграрних виробників у міжнародному середовищі.

Ключові слова: просторові форми, агрохолдинги, вертикально інтегровані структури, сільськогосподарське підприємство, аграрний сектор.

Features of the functioning of spatial forms of business in the agricultural sector

The subject of the research is the functioning of spatial forms of business in the agrarian sector of the economy of Ukraine in the conditions of European integration.

The purpose of the article is a study of the peculiarities of the functioning of spatial forms of agrarian business and the determination of ways of their development in the conditions of European integration.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, analysis and synthesis, the method of comparison and generalization of data.

Results of work. The article defines the peculiarities of the formation and functioning of various spatial forms in the agrarian sector of the economy. According to the current legislation of Ukraine, spatial forms of agrarian business organization, which include agriholdings or vertically integrated structures of the holding type, do not officially differ from other organizational forms of management. The positive and negative consequences of the functioning of agricultural holdings in Ukraine are studied.

It is substantiated that most indicators of the efficiency of economic activity in agricultural enterprises, which are part of vertically integrated associations of the holding type, are higher than in other producers of agricultural products. The priority areas of activity of the participants of vertically integrated structures were determined and analyzed, a comparative analysis of the effectiveness of their activities in the production of certain types of agricultural crops with the effectiveness of the activities of other agricultural producers was carried out.

It was determined that in order to ensure the effective implementation of measures aimed at strengthening social responsibility, it is important to clearly distribute functions between the state and spatial forms of agrarian business.

Field of application. The results of the research can be used in the practical activity of spatial forms of agrarian business and state authorities.

Conclusions. Spatial forms of agrarian business of the holding type consist of complex hierarchical business structures of the network type, which are characterized by: unification along the chain of creation of added value, the presence of a single control center, a closed business cycle, clear setting of common goals for all members of the association.

The results of a comparative analysis of agricultural enterprises belonging to agriholding associations and other agricultural enterprises confirm that the level of productivity of most agricultural crops at participating enterprises of vertically integrated associations exceeds the level of productivity of other producers.

To ensure the effective implementation of measures aimed at strengthening social responsibility, it is important to clearly divide functions between the state and private agrarian business. The internal goals of the social responsibility policy for both interested parties, represented by the state and agricultural holdings, are aimed at achieving financial and social results for the creation of an effective innovative infrastructure of the agricultural sector. External goals are aimed at improving the image of Ukraine and agricultural producers in the international environment.

Key words: spatial forms, agricultural holdings, vertically integrated structures, agricultural enterprise, agricultural sector.

Постановка проблеми. У сучасних умовах економічного розвитку, формування просторової організації бізнесу та вибір її оптимальних форм стають ключовими факторами конкурентоспроможності економіки регіону так і держави в цілому. Це сприяє концентрації підприємницької активності, створенню центрів економічного зростання, розвитку регіонального, національного та міжнародного співробітництва. Нові просторові форми організації бізнесу стимулюють інноваційний розвиток регіонів і галузей та формують їх конкурентоспроможність.

Один із напрямів підвищення ефективності аграрного сектора економіки України, забезпечення продовольчої безпеки та формування стійких конкурентних переваг на аграрних ринках є розвиток просторових форм аграрного бізнесу. Однак ефективність цього підходу в аграрному секторі є досить дискусійним. З одного боку, просторові форми ведення аграрного бізнесу функціонують як вертикально інтегровані структури, зазвичай генерують найбільшу додану вартість, що дозволяє виробляти конкурентоздатну аграрну продукцію. З іншого боку, в Україні просторо-

ві форми в аграрному бізнесі часто приймають форму холдингів, що, за думкою великої кількості науковців що займаються вивченням цих питань, може мати негативні наслідки у сфері екології, соціальних і економічних аспектів. Отже, важливим стає оцінка функціонування наявних просторових форм аграрного бізнесу холдингового типу з подальшим визначенням шляхів їхнього розвитку, що враховуватимуть як загальнодержавні, так і індивідуальні потреби й інтереси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичні основи обґрунтування впливу просторових форм ведення бізнесу на розвиток економічних процесів закладено класиками економічної теорії, як Дж. Кейнс, А. Маршалл, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт та ін. Вагомий внесок в дослідженні теоретичних засад просторових форм розвитку аграрного бізнесу здійснили такі вітчизняні науковці як В. Андрійчук, П. Гайдучський, А. Данкевич, А. Діброва, Т. Зінчук, М. Корецький, М. Кропивко, Ю. Лупенко, Мороз О., Г. Мостовий, О. Ходаківська та ін. Більшість нинішніх досліджень діяльності агрохолдингів, проводяться з урахуванням аналітичних даних, узагальнених на вищих рівнях цих структур. Проте залишаються недостатньо вивченими питання щодо діяльності аграрних товаровиробників, які є ключовими елементами таких великих просторових форм аграрного бізнесу в умовах євроінтеграції.

Метою статті є дослідження особливостей функціонування просторових форм аграрного бізнесу та визначенням шляхів їхнього розвитку в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор економіки України функціонує в умовах динамічного ринкового середовища, що вимагає нових стратегій організації виробництва, створення сучасних організаційно-правових форм господарювання та підвищення ефективності агробізнесу. Протягом останніх років у аграрному секторі України зростає вплив нових просторових форм ведення аграрного бізнесу – агропромислових утворень та транснаціональних корпорацій. Зокрема, агрохолдинги швидко зайняли значну частину аграрного ринку, створивши тим самим конкуренцію для традиційних сільськогосподарських товаровиробників.

Згідно з чинним законодавством України, просторові форми організації аграрного бізнесу, до яких належать агрохолдинги або вертикально ін-

тегровані структури холдингового типу, офіційно не відрізняються від інших організаційних форм господарювання, і тому державні органи статистики не збирають аналітичних даних про них.

Інтеграційні процеси в сільському господарстві, як ефективний метод виробництва, були запроваджені ще за часів командно-адміністративної системи. В Україні розпочалося формування аграрних об'єднань ще у 20-х роках ХХ століття, і це відбувалося через створення аграрно-індустріальних комбінатів, де передбачалася об'єднана виробнича діяльність, базуючись на автоматизації та механізації виробничих процесів. Такі об'єднання включали в себе селянські господарства, кооперативні підприємства, промислові та фінансово-кредитні установи. Вони не лише виробляли та переробляли свою продукцію, а й забезпечували себе технічним обладнанням і здійснювали збут продукції. До 1930 року було створено понад 300 таких об'єднань, які включали цукрові, льнопереробні та бавовнопереробні заводи. Загальна земельна площа таких об'єднань становила в межах 100–300 тисяч гектарів [1, с. 38]. Проте вони не стали популярними через відсутність інвестиційних ресурсів на матеріально-технічне забезпечення та низький рівень розвитку промисловості того часу.

У 1960-х роках сільське господарство України працювало відповідно до програми прискореного розвитку, що призвело до створення нових потужних міжгосподарських підприємств і об'єднань. Наприклад, на 1978 рік в Україні було засновано 258 агропромислових підприємств (господарські формування, де перероблялося не менше 25% продукції однієї з галузей їх спеціалізації) і 45 об'єднань. Основою їхньої економічної діяльності була спеціалізація та концентрація виробництва на основі міжгосподарської кооперації та аграрно-промислової інтеграції [2, с. 39].

Цей процес розвивався від панських фільварків і господарств епохи царської Росії до агрокомбінатів і агрофірм минулого Радянського Союзу та агрохолдингів в сучасній незалежній Україні. Зазвичай такі структури охоплювали до 20% виробничих ресурсів і виробляли до 40% загальної продукції сільського господарства [3, с. 25]. У 1980-і роки більшість агропромислових підприємств перетворилися на агрофірми та агрокомбінати. Як результат, виробництво загальної сільськогосподарської продукції у агрофірмах перевищувало середній рівень колгоспів Украї-

ни на 67,9% на одиницю сільськогосподарських угідь, а частка працівників промислових підрозділів у агрофірмах становила 18,1%, порівняно з 6,6% у колгоспах [4, с. 16]. Ці результати були досягнуті завдяки створенню замкнутого циклу виробництва на базі агрофірми або агрокомбіната. Сучасні агрохолдинги також прагнуть охопити усі етапи виробництва, зберігання, переробки та реалізації продукції, що відрізняє їх від традиційних аграрних підприємств і підвищує їхню конкурентоспроможність.

У сучасному аграрному секторі України спостерігається розмаїття організаційно-правових форм господарювання. Розвиток ринкових відносин та аграрного потенціалу країни спонукав до виникнення нових агроформувань, які з часом інтегруються у холдингові структури [5, с. 48]. Сучасні агрохолдинги працюють за принципами спеціалізації, концентрації, автоматизації та диверсифікації з замкнутим циклом виробництва. Агрохолдинги як явище у розвитку сільського господарства економіки не є унікальним для України. Вони існують у багатьох постсоціалістичних країнах східної Європи та колишніх республіках Радянського Союзу. Однак жодна з теорій ринкової економіки не передбачала формування агрохолдингів як основної рушійної сили в сільському господарстві. Правильно побудована ринкова інфраструктура, яка враховує всі потреби учасників ринку, може стати не лише дієвою, але й досконалою. Проте інші підходи можуть призвести до внутрішньої організації, описаної О. Уільямсоном як «інтерналізацію».

Просторові форми організації аграрного бізнесу, основна частка яких формується з агрохолдингів або вертикально інтегрованих структур холдингового типу представляють собою складні мережеві структури в сфері аграрного бізнесу, яким характерні наступні властивості [1, 2, 6]:

- 1). об'єднання взаємозалежних суб'єктів господарювання на основі прав власності з метою створення доданої вартості;
- 2). наявність єдиного центру керування;
- 3). замкнений господарський цикл, що охоплює всі аспекти від самостійного забезпечення ресурсами до реалізації;
- 4). чітка визначеність спільної мети для всіх учасників об'єднання.

Перед вивченням діяльності вертикально інтегрованих структур холдингового типу на певній

території (району, області), слід дослідити особливості сільськогосподарського виробництва в цьому районі та/або області та його внесок у розвиток сільського господарства країни. Цей підхід ґрунтується на припущенні, що внесок регіону та/або області у загальнодержавні ресурси повинен відповідати його внеску у вироблення кінцевої продукції в цілому по країні. В іншому випадку агробізнес суб'єктів досліджуваного району або області може бути або недостатньо продуктивним, або, навпаки, характеризуватися високим рівнем ресурсовіддачі.

У моделі сільського господарства району або області використовуються такі вхідні параметри як: площа сільськогосподарських угідь, поголів'я ВРХ (свиней, птиці), трудові ресурси (кількість працівників, їх віковий склад, кваліфікація тощо) та капітальні ресурси (сукупні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції).

У ролі результативних показників використано: по-перше, валовий збір зернових і зернобобових культур (зокрема кукурудзи на зерно), сої та ріпаку для рослинництва (ці культури займають 63% посівних площ та близько 40% вартості експорту); по-друге, обсяги виробництва яловичини і телятини в забійній масі, молока; і, нарешті, валову продукцію сільського господарства загалом та по галузях рослинництва і тваринництва.

Методологія дослідження діяльності агрохолдингів передбачає декілька етапів:

1). Теоретичне обґрунтування позитивних і негативних наслідків функціонування просторових форм аграрного бізнесу на території України (абстрактно-логічний метод).

2). Аналіз особливостей діяльності просторових форм аграрного бізнесу на території України (економіко-статистичний метод та метод порівняння).

Могильний О. та Ходаківська О. у своїх дослідженнях, зосереджують увагу на значному спектрі негативних наслідків, що виникають від діяльності просторових форм аграрного бізнесу холдингового типу на різних рівнях (мікро-, макро- та нанорівнях), а також на агресивних методах розвитку та розширення майнового комплексу діяльності агрохолдингів [7, с. 6].

У наукових дослідженнях Лупенка Ю. та Кропивка М., висвітлюється проблема контролю значної частини сільськогосподарських земель аграрними формуваннями холдингового типу (агрохолдингами). Зокрема, вони зазначають,

що застосування специфічних методів холдинговими вертикально інтегрованими об'єднаннями в аграрному секторі призводить до утворення монополії на ринку землі [8, с. 11].

Згідно з результатами порівняльного аналізу господарської діяльності трьох агрохолдингових об'єднань та аграрних підприємств інших типів, проведеного Морозом О. та його колективом, встановлено відносно низький рівень соціальної ефективності діяльності цих просторових форм, в той час як негативні наслідки від їхнього господарювання набирають все більшого розмаху [9, с. 165].

Проте Данкевич А. виділяє позитивний вплив таких просторових форм аграрного бізнесу на соціальний розвиток сільських районів та теоретично обґрунтовує ряд переваг, які призводять до значно вищого економічного ефекту їхньої діяльності у порівнянні з малими сільськогосподарськими виробниками [10, с. 33]. В свою чергу Гриник Л., крім економічних переваг, визначає важливу роль досліджуваних бізнес-структур холдингового типу у забезпеченні продовольчої безпеки країни [11, с. 40]. Розвиток вертикальної інтеграції в аграрному секторі є необхідною передумовою для подальшого його розвитку будь-якої країни, про що свідчать дослідження зарубіжних економістів-аграрників [12–13].

Агрохолдинги, які концентрують земельні ресурси, впроваджують свою модель аграрного виробництва. Під їх впливом структура сільського господарства зазнає змін на користь експортоорієнтованої рослинницької продукції, що призводить до витіснення малих виробників у важкодоступні галузі. Проблематичним залишається питання подальшої соціальної різниці на селі.

Таким чином, вплив просторових форм аграрного бізнесу таких як агрохолдинги на розвиток сільського господарства, аграрний сектор та економіку країни в цілому, а також на соціально-економічний та екологічний стан сільських територій, досліджено достатньо широко вітчизняними науковцями. Проте, частина висновків зроблених науковцями, потребують більш детального дослідження, обґрунтування перспектив розвитку та визначення ймовірних майбутніх впливів просторових форм аграрного бізнесу холдингового типу в умовах євроінтеграції

Однією з ключових переваг тих сільськогосподарських підприємств, які входять до структури агрохолдингів, є вищий рівень врожайності

сільськогосподарських культур у порівнянні з іншими виробниками. Особливо це стосується зернових та зернобобових культур, таких як озима та яра пшениця, кукурудза на зерно, овес та гречка. Висока врожайність кукурудзи на зерно перш за все забезпечується доступом підприємств-учасників агрохолдингів до якісного насіннєвого матеріалу, широкого асортименту техніки для ґрунтообробки та іншого обладнання, а також ефективних засобів захисту рослин. Цей доступ виникає внаслідок вертикальної інтеграції, яка передбачає об'єднання учасників ланцюга створення додаткової вартості, поглиблення їх взаємодії та, внаслідок цього, мінімізацію трансакційних витрат. Один з компонентів вертикально інтегрованих структур в аграрному секторі – це виробники сировини та матеріалів, включаючи насіння. Отже, враховуючи вимоги до якості та кількості кінцевої продукції, насіннєві компанії прагнуть максимально задовольнити потреби тих сільськогосподарських підприємств, що входять до складу агрохолдингів, у насінні та садивному матеріалі потрібної якості [14, с. 25].

З врахуванням вище зазначеного, значний розрив у врожайності ярої пшениці між сільськогосподарськими підприємствами, що входять до складу агрохолдингів, і тими, які не є їх частинами, пояснюється, перш за все, можливістю використання насіння сучасних високопродуктивних сортів. Агрохолдинги врахували досвід гречаної кризи 2011 року, коли внаслідок використання високопродуктивних сортів та вдосконалення технології виробництва вдалося досягти значно вищої урожайності гречки, ніж у інших виробників цієї складної для вирощування сільськогосподарської культури.

У той же час, урожайність сої та ріпаку, які є стратегічно важливими для експортоорієнтованих вертикально інтегрованих підприємств холдингового типу, практично не відрізняється від середньої урожайності інших сільськогосподарських підприємств. Низький рівень урожайності жита в агрохолдингах пояснюється тим, що вирощування цієї культури вимагає максимально уважного підходу до вибору місця розташування полів та технології виробництва. Дотримання цих умов є проблематичним у великомасштабному виробництві та розгалуженій системі управління агрохолдингів. Тому продуктивність посівів жита значно вища в середніх і малих сільськогосподарських підприємствах.

На відміну від загальноприйнятої думки, що просторові форми аграрного бізнесу холдингового типу (агрохолдинги) спеціалізуються як правило на вирощуванні рослинницької продукції, то починаючи з 2016 року, значно збільшилась кількість агрохолдингів які займаються виробництвом тваринницької продукції. Так, галузями тваринництва, які привертають економічний інтерес вітчизняних холдингових об'єднань, є птахівництво, свинарство, бджільництво та скотарство. Це свідчить про те, що аграрні підприємства холдингового типу в останні роки почали активно розвивати галузь тваринництва та вкладати значні фінансові ресурси у цю сферу. Цей змінний напрямок у виробничій структурі відповідає потребам сучасного аграрного ринку, оскільки постійне зменшення поголів'я сільськогосподарських тварин призводить до значного підвищення цін на продукти тваринного походження.

За несприятливих умов в аграрному бізнесі, агрохолдинги можуть вийти з ринку без значних втрат, особливо ті, що спеціалізуються переважно на рослинництві на орендованих землях. У таких випадках власники земельних паїв та сільські громади зазнають суттєвих втрат, особливо в короткостроковій перспективі. Це створить хвилювання для місцевого населення, місцевих владних органів та уряду, який несе відповідальність за стабільність у сільській місцевості, особливо у зв'язку з незавершеною реформою місцевого самоврядування. Таким чином, в ЗМІ, на місцях і на рівні уряду постають питання щодо виробничої діяльності агрохолдингів та їхнього впливу на процеси збалансованого сільського розвитку.

З іншої сторони досвід зарубіжних країн світу свідчує, що бізнес впливає на корпоративну та соціальну культуру, яка виявляється у виконанні соціальних функцій. Це стає не лише частиною стратегії бізнесу, але й рекламною візитівкою для залучення сільських громад до їх розвитку. Тому цей досвід має важливе значення для вітчизняних агрохолдингів у зміцненні відповідальності за підтримання соціальної інфраструктури сільських територій. Важливо розуміти, що соціально орієнтована діяльність приносить підприємствам, які реалізують свої соціальні програми, відчутну користь. Вони працюють значно ефективніше та успішніше, ніж компанії без таких програм, завдяки підвищенню репутації та іміджу, підвищенню ефективності ведення бізнесу та привабливості для інвесторів.

Великі холдингові аграрні компанії першими змінили свої пріоритети з максимізації прибутків на створення оптимальних відносин між бізнесом і місцевими громадами. Важливо підкреслити, що соціальна відповідальність бізнесу позитивно впливає на стійкий розвиток компанії в довгостроковій перспективі, сприяючи збереженню соціально-економічної та політичної стабільності в суспільстві. Проте багато аграрних компаній холдингового типу не розглядають соціальну відповідальність як ефективний інструмент підвищення їх інвестиційної привабливості. Винятком є такі агрохолдинги, як Ukrlandfarming, Кернел Груп, Астарт-Київ, Миронівський хлібопродукт, Мрія холдинг, Індустріальна молочна компанія, Укрпромінвест-Агро, AgroGeneration, HarvEast Holding, Нібулон, Сварог Вест Груп тощо.

В Україні нині менше соціально відповідальних компаній, ніж потребує це ситуація на селі. Для України, практика будівництва аграрного бізнесу на основі принципів відповідальності за інтереси суспільства, є унікальним досвідом. Важливо зазначити, що соціальна відповідальність не повинна ґрунтуватися на спонсорстві та рекламі, а має стати інструментом, який зацікавлений у наданні українським громадам більших можливостей та покращенні рівня життя сільських мешканців. Цей етичний аспект бізнесу є вершиною формування поваги та підтримки компанією української громади.

Сучасна концепція соціальної відповідальності бізнесу перебуває на етапі розвитку, і навіть якщо компанія реалізує політику соціальної відповідальності, суспільство все одно може до неї ставитися неоднозначно. Для демонстрації справжніх намірів управління необхідно створювати навколо компанії сприятливе соціальне середовище та активно інтегруватися у те оточення, де вона працює. Відповідальний бізнес повинен перш за все законно працювати в Україні та інвестувати у розвиток національної економіки.

За всі роки незалежності України розв'язання соціальних проблем позиціонувалося як функція державних структур, тоді як бізнес був лише наповнювачем бюджету для перерозподілу державою соціальних виплат. Нерідко поза увагою аграрного бізнесу залишалися питання розвитку сільських територій. Принцип бізнесу «кожен має займатися своєю справою», тобто, аграрні підприємства мають вести аграрний бізнес, а

місцеві громади – дбати про розвиток сільських територій, втілити в практику виявилось досить складно. Усунення бізнесу від місцевих громад призвело до занепаду села.

Сфера соціальної відповідальності агробізнесу в Україні зараз перебуває на етапі активного формування та осмислення. Найбільш впливовими у цьому процесі є передусім просторові форми аграрного бізнесу з іноземними інвестиціями, які імпортують українському бізнесу сучасні світові стандарти, принципи та практики співпраці з місцевими сільськими громадами [15, с. 307]. Згідно з дослідженнями, великий аграрний сектор готовий вживати заходи з соціальної відповідальності. Більшість просторових форм ведення аграрного бізнесу здійснюють корпоративну соціальну відповідальність, проте лише ті, які котируються на міжнародних фондових біржах, мають документовану програму в цій сфері. Важливо зауважити, що такі програми були прийняті недавно, що свідчить про загострення соціальних проблем у сільських районах України з кожним наступним роком [16, с. 165].

Дослідження свідчить, що агрохолдинги витрачають від 2 до 6 дол./ США на кожен гектар земель, які перебувають у їхньому користуванні, на соціальні програми. Більше того, багато агрохолдингів також створюють резервні фонди для негайного реагування на непередбачувані соціальні та екологічні випадки.

Проте для ефективного здійснення цього процесу необхідне відповідне регулювання та підтримка, а також активна участь держави. Держава повинна визначити соціальну відповідальність як обов'язкову практику для бізнесу, як це вже реалізовано в країнах-членах Європейського Союзу.

Для активізації участі агрохолдингів у розвитку сільських територій, важливо чітко визначити сферу відповідальності держави та приватного сектору. Державі слід залишити функції, які належать до її компетенції, такі як забезпечення продовольчої безпеки, або ті, що вона може ефективно виконати. Одним із завдань держави є створення стимулів та встановлення чітких та прозорих правил, а також запобігання лобюванню окремих інтересів та усунення суб'єктивних визначень власних повноважень. У цьому контексті влада та бізнес повинні укласти спеціальні угоди або меморандуми, спрямовані на врахування стратегічних інтересів всіх сторін та

пошук компромісних рішень у суперечливих питаннях. Держава повинна сприймати агрохолдинги як невід'ємну складову реальності та спрямовувати їх діяльність відповідно до державної аграрної стратегії, зокрема щодо розвитку сільських територій.

Інтеграція України до ЄС передбачає впровадження новітніх підходів до взаємодії між державою, суспільством і великим агробізнесом, що ґрунтується на потребах відповідних зацікавлених сторін. До стейкхолдерів відносять працівників підприємства, постачальників та споживачів, кредиторів, а також місцеву та глобальну громадськість.

Отже, одним з ключових напрямів державного регулювання є сприяння сталому розвитку аграрного сектору. В цьому контексті велике значення має соціальна відповідальність бізнесу та врахування інтересів всіх зацікавлених сторін під час фінансово-господарської діяльності та у процесі ухвалення управлінських рішень. Тому дослідження взаємовідносин зі стейкхолдерами на основі соціальної відповідальності є важливим напрямком досліджень.

Висновки

Просторові форми аграрного бізнесу холдингового типу складаються з складних ієрархічних бізнес-структур мережевого типу, які характеризуються: об'єднанням вздовж ланцюга створення доданої вартості, наявністю єдиного центру управління, замкненим господарським циклом, чіткою постановкою спільних цілей для всіх учасників об'єднання.

Результати порівняльного аналізу аграрних підприємств, що належать до агрохолдингових об'єднань, та інших сільськогосподарських підприємств підтверджують, що рівень урожайності за більшістю сільськогосподарських культур у підприємств-учасників вертикально інтегрованих об'єднань перевищує рівень урожайності у інших виробників.

Для забезпечення ефективною реалізацією заходів, спрямованих на посилення соціальної відповідальності, важливо чітко розподілити функції між державою та приватним аграрним бізнесом. Внутрішні цілі політики соціальної відповідальності для обох зацікавлених сторін, які представлені державою та агрохолдингами, спрямовані на досягнення фінансово-соціальних результатів для створення ефективною інноваційної інфраструк-

тури аграрного сектору. Зовнішні цілі орієнтовані на підвищення іміджу України та аграрних виробників у міжнародному середовищі.

Список використаних джерел:

1. Черевко Г.В. Агрохолдинги як нові організаційні форми крупнотоварного господарювання в агробізнесі України. Аграрна економіка. 2012. Т. 5. № 1/2. С. 36–42.

2. Гирник Л.В. Діяльність агрохолдингів в Україні та їх вплив на розвиток сільського господарства. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2016. № 1 (20). С. 35–43.

3. Данкевич А.Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 350 с.

4. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / за ред. М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 38 с.

5. Логоша Р.В. Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Випуск 17, Ч. 2. С. 47–50.

6. Мороз О.В., Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 27–39. DOI: <https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905027>

7. Могильний О.М., Ходаківська О.В. Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектора країни. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 4–9.

8. Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5–21.

9. Мороз О.В., Семцов В.М., Кукель Г.С. Деякі оцінки діяльності агрохолдингів на фоні інших типів сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. 2015. Т. 21, № 2. С. 163–168.

10. Данкевич А.Є. Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку села. Агросвіт. 2011. № 12. С. 30–35.

11. Гриник Л.В. Діяльність агрохолдингів в Україні та їхній вплив на розвиток сільського господарства. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2016. Вип. 1 (20). С. 35–43.

12. Hendrickson M.K., James H.S., Heffernan W. Vertical Integration and Concentration in US Agriculture. In: Thompson P., Kaplan D. (eds) Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer, Dordrecht, 2018. PP. 1–10.

13. Dorsey S., Boland M. The Impact of Integration Strategies on Food Business Firm Value. Journal of Agricultural and Applied Economics. 2009. № 41,3. P. 585–598.

14. Зінчук Т.О., Николіук О.М., Пивовар П.В. Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 19–30.

15. Логоша Р.В., Поліщук О.А. Стан та проблеми функціонування ринку м'яса в Україні в умовах воєнного стану та поствоєнного відновлення. Наука і техніка сьогодні. 2023. Випуск № 13(27). С. 301–318. <https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-301-318>

16. Карпишин Ю.А., Сус Л.В. Стратегія державного регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів. Облік і фінанси. 2017. № 4 (78). С. 162–170.

References:

1. Cherevko H.V. (2012). Ahrokholdynhy yak novi orh-anizatsiini formy krupnotovarnoho hospodariuvannia v ahrobiznesi Ukrainy [Agroholdings as new organizational forms of large-scale commodity management in agribusiness of Ukraine]. Ahrarna ekonomika. T. 5. № 1/2. 36–42 [in Ukrainian].

2. Hyrnyk L.V. (2016). Diialnist ahrokholdynhiv v Ukraini ta yikh vplyv na rozvytok silskoho hospodarstva [Activities of agricultural holdings in Ukraine and their influence on the development of agriculture]. Visnyk Skhidnoevropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. № 1 (20) 35–43 [in Ukrainian].

3. Dankevych A.Ie. (2011). Rozvytok intehrovanykh struktur u silskomu hospodarstvi [Development of integrated structures in agriculture] : monohrafiia. Kyiv : NNTs IAE. 350 [in Ukrainian].

4. Rozvytok ahrarykh kholdynhovykh formuvan ta zakhody z posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikhnoi diialnosti (2013). za red. M. F. Kropyvka. Kyiv : NNTs IAE. 38 [in Ukrainian].

5. Lohosha R.V. (2016). Derzhavne rehuliuвання rynku ovochiv: stan, problemy, shliakhy vyrishennia [State regulation of the vegetable market: state, problems, solutions]. Naukovi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Serii: Ekonomichni nauky. Vypusk 17, Ch. 2. 47–50 [in Ukrainian].

6. Moroz O.V., Lohosha R.V., Pidvalna O.H. (2019). Normatyvno-pravova rehlementatsiia protsesu formuvannia rynkovykh mekhanizmiv v ahraryi ekonomitsi [Normative and legal regulation of the process of formation of market mechanisms in the agrarian econ-

omy]. *Ekonomika APK*. № 5. 27–39. DOI: <https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905027> [in Ukrainian].

7. Mohylnyi O. M., Khodakivska O.V. (2017). Vplyv ah-rokholdynhiv na rozvytok ahrarynoho sektora krainy [The influence of agricultural holdings on the development of the agricultural sector of the country]. *Ekonomika ta derzhava*. № 6. 4–9 [in Ukrainian].

8. Lupenko Yu.O., Kropyvko M.F. (2013). Ahrokhodyn-hy v Ukraini ta posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikh diialnosti [Agricultural holdings in Ukraine and strengthening the social orientation of their activities]. *Ekonomika APK*. № 7. 5–21 [in Ukrainian].

9. Moroz O.V., Semtsov V.M., Kukel H.S. (2015). De-iaki otsinky diialnosti ahrokhodyn-hiv na foni inshykh typiv silskohospodarskykh pidpriemstv [Some evaluations of the activities of agricultural holdings against the background of other types of agricultural enterprises]. *Ekonomichnyi analiz*. T. 21, № 2. 163–168 [in Ukrainian].

10. Dankevych A.Ie. (2011). Rol ahrokhodyn-hiv u sot-sialno-ekonomichnomu rozvytku sela [The role of agri-cultural holdings in the socio-economic development of the village]. *Ahrosvit*. № 12. 30–35 [in Ukrainian].

11. Hrynyk L.V. (2016). Diialnist ahrokhodyn-hiv v Ukraini ta yikhniy vplyv na rozvytok silskoho hospodarst-va [Activities of agricultural holdings in Ukraine and their influence on the development of agriculture]. *Visnyk Skh-idnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzh-mentu*. Vyp. 1 (20). 35–43 [in Ukrainian].

12. Hendrickson M.K., James H.S., Heffernan W. (2018). Vertical Integration and Concentration in US Agriculture. In: Thompson P., Kaplan D. (eds) *Encycloped-ia of Food and Agricultural Ethics*. Springer, Dordrecht. 1–10 [in English].

13. Dorsey S., Boland M. (2009). The Impact of Inte-gration Strategies on Food Business Firm Value. *Journal of Agricultural and Applied Economics*. № 41,3. 585–598 [in English].

14. Zinchuk T.O., Nykoliuk O.M., Pyvovar P.V. (2019). Osoblyvosti funktsionuvannya vertykalno intehrovanykh biznes-struktur kholdynhovoho typu v ahrarynomu sek-tori [Features of the functioning of vertically integrated business structures of the holding type in the agricultur-al sector]. *Ekonomika APK*. № 9. 19–30 [in Ukrainian].

15. Lohosha R.V., Polishchuk O.A. (2023). Stan ta prob-lemy funktsionuvannya rynku miasa v Ukraini v umovakh voiennoho stanu ta postvoiennoho vidnovlennia [The state and problems of the functioning of the meat market in Ukraine in the conditions of martial law and post-war re-construction]. *Nauka i tekhnika sohodni*. Vypusk № 13(27). 301–318. <https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-301-318> [in Ukrainian].

16. Karpyshyn Yu. A., Sus L.V. (2017). Stratehiia der-zhavnoho rehuliuвання sotsialnoi vidpovidalnosti ah-rokholdyn-hiv [Strategy of state regulation of social re-sponsibility of agricultural holdings]. *Oblik i finansy*. № 4 (78). 162–170 [in Ukrainian].

Дані про автора

Надкерничний Ігор Володимирович,

аспірант Вінницького національного аграрного університету

e-mail: konffmp@ukr.net

Information about the author

Ihor Nadkernychnyi,

postgraduate Vinnytsia National Agrarian University

e-mail: konffmp@ukr.net

УДК 64.011.3 + 669.884

БОДЮК А. В.

Ресурсологічні дослідження літію

Актуальність теми: визначається перспективою літєрудного гірництва, необхідністю його еко-номічних, фіскальних досліджень.

Постановка проблеми: обґрунтування досліджень перспективного і потужного природо-ре-сурсного потенціалу літєвих родовищ за потребо-ресурсним підходом, розвитку наукової бази літєвого надрокористування.

Мета і завдання досліджень провести аналіз особливості та перспективності мінерально-ресурсної бази й обґрунтувати коло понять з надро-літєвих ресурсів за наукових напрямів літєвої ресурсоніки. Завдання досліджень: започаткувати застосування потребо-ресурсного підходу до відображення результатів дослідження літєвого надрокористування; враховувати фактор народ-ної власності на надра; обґрунтувати ознаки літєвих ресурсів; висвітлити ресурсні аспекти родо-